

به نام خدا

گلوکونیک اسید و سوکسینیک اسید

تهیه کننده : ریحانه شکاری
دانشجوی دکتری میکروبیولوژی

مقدمه

- ◉ Habermann و Hlasiwetz برای اولین گلوکونیک اسید را با روش اکسیداسیون شیمیایی گلوکز شناسایی کردند. آنها زمانی که بر روی تخمیر میکروبی گلوکز روی کربنات کلسیم کار می کردند کلسیم گلوکونات را جدا کردند.
- ◉ Molliard گزارش کرد که گلوکونیک توسط *Sterigmatocystis nigra* رشد یافته روی ساکاروز تولید می شود .
- ◉ تولید گلوکونیک اسید با بسیاری از قارچ ها از جمله پنی سیلیوم و **آسپرژیلوس نایجر**، و باکتری های مانند سودوموناس، گلوکونوباکترو زیموموناس انجام شده.
- گلوکونیک اسید خاصیت سم زدایی در بدن دارد با مواد سمی ترکیب شده و آنها را در آب محلول می کند.
- گلوکونیک اسید جهت جلوگیری از تشکیل Milk stone در صنایع لبنیات و پاکسازی ظروف آلومینیومی مورد استفاده قرار می گیرد.
- میزان کل تولید گلوکونیک اسید بیشتر از $100-120 \times 5E10$ پوند در سال برآورد شده است .

ویژگی های گلوکونیک اسید

- اسید آلی با قدرت اسیدی متوسط غیر سمی غیر فرار که باعث طعم ترش و مطلوب در شراب و آبمیوه می شود. یک ترکیب واسط برای تولید ویتامین ث می باشد.
- دارای قدرت پیوندی بالایی با فلزات می باشد و در pH قلیایی یک شلاته کننده خوبی هست و عملکردش در مقایسه با EDTA بهتر می باشد.
- نسبت به اکسیداسیون و احیا در دماهای بالا مقاوم هست.
- محلول غلیظ گلوکونیک اسید با ساختار های لاکتون خاصیت آنتی سبتیکی دارد و به عنوان پاک کننده استفاده می شود.

مشتقات گلوکونیک اسید

گلوکونودلتا لاکتون

گلوکونات سدیم

گلوکونات آهن

گلوکونات روی

گلوکونات کلسیم

کاربردهای گلوکونیک اسید و مشتقات آن

مصارف دارویی و طعم دهنده

انعقاد پروتئین سویا در تولید پنیر TOFu

عمل آهسته Acidulant در فرایند تولید گوشت مانند سوسیس و کالباس

به عنوان فاکتور طعم دهنده در لیموناد

به عنوان فاکتور جذب کننده چربی احیا در نان های صنعتی

در صنعت نساجی و متالوژی

برای شستشوی بطری باعث حذف رسوب و اجتناب از تشکیل مجدد آن بر روی شیشه می شود

تولید بتن های مقاوم در برابر آب و انجماد

میکروارگانیزم های تولید کننده گلوکونیک اسید

○ باکتری ها

- *Cluconobacter oxydans* ATCC621H
- *Acetobacter methanolicus*
- *Acetobacter diazotrophicus*
- *Zymomonas mobilis*

○ قارچ ها

- *Aspergillus niger*
- *Aureobasidium pullulans*
- *Penicilium luteum*

واکنش تشکیل گلوکونیک اسید در قارچ ها

○ مسیر بیوشیمیایی اکسیداسیون گلوکز به گلوکونیک اسید توسط آسپرژیلوس و بسیاری از قارچ ها به وسیله **گلوکز اکسیداز** کatalیز می شود

واکنش تشکیل گلوکونیک اسید در باکتری ها

- ◉ *Gluconobacter oxidans*
- ◉ *A.methanolicus*
- ◉ *A. diazotrophicus*
- ◉ باکتریها با آنزیم متصل به غشا D- گلوکز دهیدروژناز (GDH) با پروستتیتیک Pyrrolloquinoline Quinone (PQQ) از گلوکز گلوکونیک اسید تولید می کنند.
- ◉ اکسیداسیون بیشتر گلوکونیک اسید به کتوگلوکونیک اسید توسط برخی از گلوکونوباتر ها یا استوباکتر ها انجام می شود برای جلوگیری از این امر PH را پایین می آورند.
- ◉ آنزیم های (GADH) و (2KGADH) در تولید محصولات جانبی نقش دارند.

ZIMOMONAS MOBILIS

◉ دارای آنزیم GFOR و GL

از مخلوط گلوکز و فروکتوز یا ساکاروز با آنزیم GFOR
سوربیتول و گلوکونو دی لاکتون تولید می کند.

سپس با آنزیم GL از گلوکونودی لاکتون گلوکونیک
اسید تولید می کند.

مقایسه خصوصیات باکتری های تولید کننده گلوکونیک اسید

<i>Zymomonas mobilis</i>	<i>Acetobacter diazotrophicus</i>	<i>Acetobacter methanolicus</i>	<i>Gluconobacter oxidans</i>
دارای آنزیم GFOR	تثبیت کننده نیتروژن همزیست با نیشکر	توانایی رشد روی متانول	نیاز به ویتامین ها برای رشد
گلوکونولاکتوناز GL	توانایی رشد در سوبسترای ارزان قیمت	برای رشد نیاز به پنتوتوئیک اسید دارد	نیاز به منابع نیتروژن
تولید توام سوربیتول و گلوکونات سدیم	نیاز به فراوری محصول نهایی	عدم تولید 2 کتو گلوکونات و 5-2 دی کتو گلوکونات	نیاز به فراوری محصول نهایی
بی هوازی هست و نیازی به هوادهی نیست	تحمل PH پایین ، تحمل به غلظت بالای گلوکز و گلوکونیک اسید	تحمل غلظت بالای گلوکونیک اسید و گلوکز و تحمل PH پایین	حساس به PH پایین ، حساس به غلظت گلوکز و گلوکونیک اسید بالا

نتیجه گیری

- پروسه تولید توسط آسپرژیلوس نایجر بهتر از گلوکونوباکتر و استوباکتر می باشد. گلوکونوباکتر برای رشد نیاز به ویتامین ها دارد ولی آسپرژیلوس در محیط ساده و با یک منبع کربن قادر به رشد می باشد که عملکردش بیشتر از گلوکونوباکتر، عدم تولید محصولات جانبی ، تقریباً خالص هست.
- در تولید تجاری گلوکونات از روش تخمیر submerged برای *A. niger* استفاده می شود Fed-batch یکی از روش های تولید می باشد توسط Blom معرفی شد که در این روش تغذیه تناوبی (غیر مداوم) با گلوکز انجام می شود. و از هیدروکسید سدیم به عنوان فاکتور تغذیه ای استفاده می شود
- تولید با استفاده از فرایند تخمیر قارچی و باکتریایی از نظر تجاری مطلوب تر هست اگر به دنبال تولید مقرون به صرفه گلوکونیک اسید از سوبسترای های ارزان قیمت مثل متانول یا سایر مواد ارزان قیمت باشیم.

سوڪسينيڪ اسيد

مقدمه

- ◉ یک واسط در چرخه تری کربوکسیلیک اسید هست و تقریباً در تمام سلول های گیاهی و جانوری به مقدار کم وجود دارد.
- ◉ تولید تخمیری آن از توده های زیستی قابل تجدید توسط باکتری های بی هوازی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. مانند استفاده از آب محصولات زاید کارخانه فراوری ذرت که برای تولید سوکسینیک اسید مورد استفاده قرار گرفته.
- ◉ اسید سوکسینیک جهت کاربرد در بسیاری زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، غذا، پزشکی، پلاستیک ها مواد آرایشی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
- ◉ در حال حاضر اسید سوکسینیک به طور عمده از طریق پتروشیمیایی و از بوتان حاصل می شود.
- ◉ سالانه به ارزش 400 میلیون دلار سوکسینیک اسید به بازار عرضه می شود.

مشتقات سوکسینیک اسید

- سوکسینیک اسید به دلیل ساختار شیمیایی خاص خود می تواند به عنوان پایه به موادشیمیایی متفاوتی از جمله:
 - 1.4 بوتان دی ال،
 - تتراهیدروفوران،
 - گاما بوتیرولاکتون
 - آدی پیک اسید
 - ان متیل پیرولیدون
 - استرهای آلیفاتیک خطی
 - اتیلن دی آمین دی سوکسینات
- که هر کدام از این مواد در صنایع مربوطه جایگاه ویژه ای دارند.

کاربرد سوکسینیک اسید

- ◉ حلال، عامل کف کننده ، تمیز کننده و شوینده
 - ◉ در صنایع فلزی جهت جلوگیری از فرسودگی و ساییدگی فلزات (آبکاری) کاربرد دارد.
 - ◉ طعم دهنده غذا و ضد میکروب هست.
 - ◉ در فراورده های بهداشتی و دارویی برای ساخت آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها کاربرد دارد.
 - ◉ سوکسینیک اسید با هیدروژنه شدن می تواند به 1.4 بوتان دیول تبدیل بشود
 - ◉ برای ساخت پلاستیک تجزیه پذیر مورد استفاده قرار بگیرد
- (Bionolle)

میکروارگانیزم های تولید کننده سوکسینیک اسید

1. *Fibrobacter succinogenes*
2. *Ruminobacter amylophilus*
3. *Wolinella succinogenes*
4. *Ruminococcus flavefaciens*
5. *Selenomonas ruminantium*
6. *Propionibacterium freudenreichii* subsp.
Shermanii
7. *Actinomyces viscosus*

میکروارگانیزم های دارای توانایی تولید سوکسینیک اسید در سطح تجاری

- ◉ *Actinobacillus succinogenes* 130Z
- ◉ *Anaerobiospirillum succiniciproducens*
- ◉ *Escherichia coli* AFP111

مسیر تولید در دو باکتری اکتینو باسیلوس و انروپوسپوریلیوم

1. Phosphoenolpyruvat+CO₂+NDP→ Oxaloacetate +NTP
2. Oxaloacetate + NADH→L-malat+NAD
3. L-malat→Fumarat +H₂O
4. Fumarat→ Succinate

○ آنزیم های مورد استفاده :

○ 1- فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز

○ 2- مالات دهیدروژناز

○ 3- فوماراز

○ 4- فومارات ردوکتاز

میکروارگانیزم های دارای توانایی تولید سوکسینیک اسید در سطح تجاری

Organism	Succinic acid titer(g/l)	Fermentation time
<i>Actinobacillus succinogenes</i> 130Z	100	36-40
<i>Anaerobiospirillum succiniciproducens</i>	35	36-40
<i>Escherichia coli</i> AFP111	45	99

نتیجه گیری

○ می توان با استفاده از محیط ارزان مانند آب ذرت که فراورده زاید فراوری کارخانه ذرت هست و آب پنیر و با کمک میکروارگانیسم های تولید کننده سوکسینیک اسید که برای تولید در مقیاس تجاری مناسب می باشد تولید را افزایش داد به طوری قابل رقابت با روش پتروشیمی باشد. با توجه به محدود بودن منابع می شود از ضایعات محصولات کشاورزی استفاده بهینه کرد و محصولاتی تولید کرد که در محیط تجزیه پذیر می باشد.

با تشکر از توجه شما

